

ANÁLISE DE ACESSIBILIDADE DOS PRINCIPAIS SITES DE E-COMMERCE ACESSADOS NO BRASIL

Danielle de Carvalho Sanches, Fatec Zona Leste, danielle.sanches@fatec.sp.gov.br
Edson Company Colalto Junior, Fatec Zona Leste, edson.colalto@fatec.sp.gov.br

Resumo

Esse artigo tem como objetivo verificar se os principais sites de e-commerce do Brasil seguem as normas de acessibilidade digital de acordo com as instruções contidas no documento WCAG Web Content Accessibility Guidelines: Recomendações de Acessibilidade para Conteúdo Web que verifica as boas práticas de desenvolvimento web. No Brasil também seguimos o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), voltada para desenvolvedores de sítios virtuais. É importante ressaltar que o eMAG trata de uma versão especializada do documento internacional WCAG voltado para o governo brasileiro, porém o eMAG não exclui qualquer boa prática de acessibilidade do WCAG. Nesse artigo será apresentada pequena introdução sobre o eMAG. Os parâmetros de pesquisa serão pertencentes ao WCAG. Aqui serão percorridos levantamentos de acessibilidade em seis sites de e-commerce de grande importância no Brasil, como Mercado Livre, Americanas, Petlove, Magazine Luiza, Extra e Shopee.

Palavras-Chave:

Acessibilidade, deficiência, e-commerce, WCAG, eMAG.

ABSTRACT:

The objective of this paper, is to verify if the main Brazilian e-commerce websites, follow the accessibility digital protocols according to the instructions available in the WCAG documents (Web Content Accessibility Guidelines) that verifies the good practices of web development. The Brazilian web development, also follows the Electronic Government Accessibility Model (eMAG), made for websites developers. It is important to mention that, the eMAG is a specialized international document called WCAG, but meant for the Brazilian Government, but eMAG does not exclude any good accessibility practices of WCAG. In this article, we are going to give a brief introduction about eMAG, but at this moment, the search parameters are gonna be the same as the one on WCAG.

Here, we are gonna survey on accessibility in six different Brazilian e-commerce websites of great importance, which are the following: Mercado Livre, Americanas, Petlove, Magazine Luiza, Extra e Shopee.

Keywords:

Accessibility, disability, e-commerce, WCAG, eMAG

1 INTRODUÇÃO

A acessibilidade tem sido estudada com a ideia de que todos independentemente de suas limitações ou deficiências possam ter o devido acesso a todos os tipos de sites desde lazer até a trabalho. Mas, de fato, será que grandes sites são realmente acessíveis a todos os públicos?

Diante desse contexto, questões podem ser levantadas: as plataformas de e-commerce estão preparadas para se dizer acessíveis?

Este estudo tem o objetivo de verificar se realmente as plataformas possuem requisitos mínimos de acessibilidade para pessoas com deficiência.

A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e nos códigos fonte HTML das páginas estudadas.

Ao final, conclui-se que apesar de seguir alguns parâmetros de acessibilidade as plataformas de e-commerce ainda têm muito caminho a seguir para se dizerem de fato que são acessíveis, principalmente se for seguir a risca as diretrizes do eMAG.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Deficiência é qualquer tipo de perda ou anormalidade que limite as funções físicas, sensoriais ou intelectuais de uma pessoa. De maneira geral, o termo está relacionado com muita disfunção das funções psicológica, fisiológica ou anatômica do ser humano, uma vez que todos podemos sofrer algum tipo de deficiência no organismo. Em termos médicos, ela representa a exteriorização de um estado patológico que reflete a ausência ou insuficiência no funcionamento de um órgão ou membro. A deficiência também pode se referir a perda ou carência de recursos para a execução de determinada ação (BATTISTELLA, 2011).

A palavra, que tem origem do latim *deficientia*, e significa “falta, enfraquecimento”, também pode ser substituída por sinônimos como: carência, escassez, curteza, míngua, lacuna, privação, falta, incapacidade, insuficiência, déficit, défice, entre outros (SIGNIFICADOS, 2021).

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras ambientais, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (ONU, 2007). A construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa, também, pelo cuidado com a linguagem. Na linguagem, expressa-se, voluntariamente ou involuntariamente, o respeito ou a discriminação em relação às pessoas com deficiências. Ao longo dos anos, os termos que definem a deficiência foram adequando-se à evolução da ciência e da sociedade. Atualmente, o termo correto a ser utilizado é “Pessoa com Deficiência”, que faz parte do texto aprovado pela Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidades das Pessoas com Deficiência, aprovado pela Assembleia Geral da ONU, em 2006, e ratificada, no Brasil, em julho de 2008.

No Brasil segundo o censo de 2010 temos 45 milhões de pessoas com deficiência. (MWPT, 2021)

2.1 Deficiência Visual

A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da visão. O nível de acuidade visual pode variar, o que determina dois grupos de deficiência que são: **Cegueira** – há perda total da visão ou pouquíssima capacidade de enxergar, o que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille como meio de leitura e escrita e **Baixa visão ou visão subnormal** – caracteriza-se pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo após tratamento ou correção. As pessoas com baixa visão podem ler textos impressos ampliados ou com uso de recursos óticos especiais.

2.1.1 Estatísticas sobre deficientes visuais no Brasil

Em 2010 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. Desse total, 6,5 milhões apresentam deficiência visual severa, sendo que 506 mil têm perda total da visão (0,3% da população) e 6 milhões, grande dificuldade para enxergar (3,2%). Sendo que desse total são: 28.624 pessoas são incapazes de enxergar (cegos) E .056.654 pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal (grande e permanente dificuldade de enxergar) (IBGE, 2021)

Outros 29 milhões de pessoas declararam possuir alguma dificuldade permanente de enxergar, ainda que usando óculos ou lentes.

Tabela 1- Percentual de pessoas deficientes visuais por região

Pessoas com deficiência visual por região	Total	Porcentagem população local
Norte	574.823	3,6
Nordeste	2.192.455	4,1
Sudeste	2.508.587	3,1
Sul	866.086	3,2
Centro-Oeste	443.357	3,2

Fonte: Fundação Dorina Nowill

2.2 Interação Humano Computador

A IHC é definida como uma disciplina focada no projeto, implementação e avaliação de sistemas interativos para uso humano, junto com os fenômenos relacionados a esse uso (HEWET *et al.* 1992, apud BARBOSA; SILVA, 2010). Para Benyon (2011), entende-se por sistemas interativos, todas as coisas que lidam com transmissão, exibição, armazenamento ou transformação da informação. São sistemas que respondem dinamicamente às ações das pessoas. Conforme Barbosa e Silva (2010), existem três elementos básicos envolvidos na interação do usuário com o sistema:

Interação, Interface e *Affordance*, que são descritos abaixo conforme os autores supracitados e Benyon (2011).

Tabela 2- Três elementos básicos de IHC

Interação	Usuário e Sistema se unem para realizar tarefas, visando um objetivo.
Interface	Toda peça do sistema interage com o usuário, seja por meio físico, perceptivo ou conceitual.
Affordance	Conjunto das características de hardware e software, que são perceptíveis pelo usuário e apontam para um conjunto de operações que podem ser realizadas junto ao sistema interativo.

Fonte: (BEYON, 2011)

Percebe-se nas definições de cada elemento, que o desenvolvimento de sistemas interativos, tais como, os *sites*, deve ser centrado no humano, ou seja, nas pessoas que utilizam o sistema.

A IHC, segundo Barbosa e Silva (2010), possui quatro critérios essenciais para alcançar a qualidade de uso dos sistemas interativos: usabilidade e experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade. Os mesmos autores descrevem como experiência do usuário, o estudo das emoções e sentimentos dos usuários durante o uso de sistemas interativos em diferentes ambientes de trabalho.

E a comunicabilidade como a responsabilidade do *designer* de comunicar aos usuários sobre suas intenções de design e da lógica do comportamento da interface. “Esse critério se pauta no pressuposto de que, se o usuário tiver acesso à lógica do design, ele terá condição de fazer um uso produtivo e criativo do apoio computacional oferecido pelo sistema.” (BARBOSA; SILVA, 2010, p.28).

Os critérios da usabilidade e acessibilidade serão detalhados a seguir, cada um em um tópico específico, pois atendem diretamente ao foco deste trabalho.

2.3 Usabilidade

A usabilidade tem vários conceitos e pode ser definida como “a capacidade que um sistema interativo oferece a seu usuário, em um determinado contexto de operação, para realização de tarefas, de maneira eficaz, eficiente e agradável” (FERREIRA e LEITE, 2003 apud CIBYS, 2000).

A usabilidade pode ser definida como a efetividade, eficiência e satisfação com que determinados usuários conseguem atingir objetivos específicos em circunstâncias particulares (MORAES, 2010, p.14).

O conceito de usabilidade na Web assumiu nos últimos anos um papel estratégico, pois com o crescimento do número de sites os usuários possuem infinitas possibilidades e abandonam rapidamente uma página que não conseguem entender ou se não conseguem encontrar o que procuram.

Para encontrar e solucionar problemas de usabilidade em páginas web, são realizadas avaliações de usabilidade. Conforme explicam Winckler e Pimenta (2002), muitos métodos de avaliação de usabilidade têm sido utilizados nos últimos anos em projetos web, alguns com pequenas adaptações e outros desenvolvidos especificamente para este tipo de ambiente.

Esses métodos de avaliação são classificados em: métodos de inspeção - que se caracterizam por empregarem especialistas em interface, que a utilizam em busca de possíveis problemas de usabilidade, tendo como exemplo deste método a avaliação heurística - e testes empíricos com a participação de usuários.

Esses testes se caracterizam pelo uso de questionários ou observação direta ou indireta da experiência dos usuários durante a utilização da interface, como fonte de informações que possam levar à identificação de problemas, tendo como exemplos desse método de avaliação, os ensaios de interação (ou teste com usuário), questionários, entre outros. Estes métodos de avaliação serão detalhados a seguir.

Avaliação Heurística é um método tradicional de avaliação de usabilidade, desenvolvido por Nielsen e Molich (Nielsen, 1993) que consiste na inspeção sistemática da usabilidade da interface do usuário, onde o avaliador interage com a interface e a julga comparando com princípios de usabilidade, conhecidos como heurísticas. Nielsen sugere um conjunto de dez heurísticas para guiar a avaliação que serão enumeradas a seguir.

1-Diálogos simples e naturais - as interfaces devem combinar de maneira simples as tarefas do usuário com os conceitos computacionais. A informação deve estar exatamente na hora e no lugar onde é necessária. A mesma será usada em conjunto deve ser exibida em conjunto, ao menos na mesma tela. Uma sequência compatível de opções de operações a serem realizadas pelos usuários, devem ser acessadas ao mesmo tempo que suas tarefas.

2-Falar a linguagem do usuário - a interface deve ser baseada na linguagem dos usuários, e não orientada ao sistema, portanto, é preciso verificar os termos mais comuns utilizados por eles.

3-Minimizar a sobrecarga de memória do usuário - o sistema deve exibir elementos de diálogo ao usuário, permitindo que ele faça escolhas sem necessidade de lembrar de um comando específico.

4-Consistência - é um dos princípios básicos de usabilidade. Caso os usuários descubram que um mesmo comando ou ação será sempre o igual, conseguiriam ficar mais confiantes no uso do sistema, com isso se sentiram mais confiantes no uso do sistema e poderão ser encorajados a fazerem novas descobertas. A mesma operação deverá estar no mesmo local em todas as telas e ter a mesma formatação para facilitar o reconhecimento.

5-Feedback – o sistema deverá avisar constantemente ao usuário sobre o que ele está fazendo ou onde ele está. O tempo de resposta influencia diretamente no tipo de resposta que deve ser dado ao usuário, por exemplo, um décimo de segundo é tempo suficiente para o usuário compreender que o sistema está respondendo instantaneamente, portanto, sem necessidade de feedback. Um segundo é o limite de tempo para que o pensamento do usuário não seja interrompido, mesmo que ele perceba uma certa demora e, dez segundos, é o limite para manter a atenção do usuário. Com base nesses limites de tempo, muitas vezes são necessários feedbacks especiais para indicar ao usuário uma tarefa mais demorada.

6-Saídas claramente marcadas – O usuário tem que sentir que controla o sistema, de modo que consiga sair das mais variadas situações possíveis, como por exemplo, voltar à página inicial do site sem precisar clicar no botão ‘Voltar’ do navegador.

7-Atalhos – além de ser possível operar a interface do site ou sistema a partir de apenas algumas regras gerais, é necessário também que o usuário execute determinadas tarefas, de preferência as utilizadas com mais frequência, através de atalhos. Um exemplo claro de atalho em um site é o breadcrumb - trilha de migalhas de pão - utilizado sempre abaixo da barra de menu de navegação, que serve para o usuário saber o caminho que ele trilhou até chegar àquela página e, serve também, como um atalho de saída.

A Figura 1 mostra um exemplo de breadcrumb. Outra amostra seria um atalho na página inicial para alguma informação que se encontra em uma profundidade maior da árvore de navegação.

Figura 1 - exemplo de breadcrumb

Home / Pictures / Summer 15 / Italy

Fonte: captura feita da página https://www.w3schools.com/howto/howto_css_breadcrumbs.asp.

8-Boas mensagens de erro – as mensagens de erro têm de ser precisas, ter linguagem clara e sem códigos, além de ajudar o usuário a resolver o problema e, não, intimidá-lo ou culpá-lo pelo erro.

9-Prevenir erros – melhor do que possuir boas mensagens de erro, é evitar que eles aconteçam. Sabendo as situações que mais provocam erros, é possível adequar a interface de maneira que se torne improvável que eles ocorram.

10-Ajuda e documentação – o esperado é que o sistema seja tão fácil de utilizar que não necessite de ajuda ou documentação, porém, caso seja realmente necessário, esta deve estar facilmente acessível online, além do que, é comum que usuários raramente leem documentação.

Como certamente um só avaliador não encontrará todos os problemas de uma interface, Nielsen (1993) sugere que a melhor relação custo-benefício é alcançada quando são utilizados entre 3 e 5 avaliadores, onde cada um deve realizar a sua inspeção individualmente e, somente depois de todas as avaliações concluídas, é que podem

novamente se comunicar. Este cuidado é importante para que as avaliações sejam independentes e sem influências.

A Figura 2 ilustra um exemplo de formulário de avaliação heurística.

Figura 2 - Formulário de avaliação heurística
Nome do Avaliador:

Problema	Local	Heurística Violada	Severidade

Fonte: (captura de tela de RODRIGUES, s.d, p.9)

Na segunda etapa da avaliação, os especialistas se reúnem para discutir sobre os problemas encontrados e as severidades aplicadas.

Após entrarem em acordo, elaboram um formulário de consolidação, com os problemas identificados, o local, a gravidade e recomendações para a resolução.

2.4 Acessibilidade

Acessibilidade, conforme Thatcher et al (2002), é a ideia de que todas as pessoas possuem o direito de ser incluídas na sociedade, independente de deficiências, localização geográfica, barreiras de linguagem, dentre outros fatores.

A acessibilidade à web, segundo a WAI (*Web Accessibility Initiative*), significa que *sites*, ferramentas e outras tecnologias são desenvolvidos para que pessoas com deficiências possam perceber, interagir, navegar, entender e contribuir com a *web*. Ramos e Dantas (2017), afirmam que a acessibilidade está diretamente ligada à usabilidade do produto, seja ele um *software* ou um *site*, pois um sistema que não possibilita o acesso universal aos usuários, jamais será eficaz, eficiente e agradável a um determinado conjunto de indivíduos que, eventualmente, possam ser excluídos de seu contexto de uso. Para Freire, Castro e Fortes (2009), acessibilidade à web é possibilitar que qualquer pessoa possa interagir com os conteúdos disponíveis nos sites, independente do *software* ou *hardware* que utiliza.

Benyon (2011, p.50), afirma que “vencer essas barreiras ao acesso é uma consideração fundamental do design”. O próprio Benyon (2011), também informa que duas das principais abordagens do *design* com relação à acessibilidade, são o que ele chama de *design* para todos, ou *design* universal, e o *design* inclusivo. Ele explica que o *design* para todos vai além dos sistemas interativos e aplica-se a todos os empreendimentos de *design*. Já o *design* inclusivo, é baseado em quatro premissas:

Diferença nas habilidades não constituem uma condição especial de poucos, mas uma característica comum do ser humano e mudamos física e intelectualmente ao longo da vida.

Se um design funciona bem para pessoas com deficiências, funciona melhor para todo mundo.

A qualquer momento da nossa vida, a autoestima, a identidade e o bem-estar são profundamente afetados pela nossa capacidade de funcionar em nosso ambiente físico, com uma sensação de conforto, independência e controle.

Usabilidade e estética são mutuamente compatíveis[...] (BENYON, 2011, p.50).

As normas e técnicas para desenvolvimento de um *site* acessível a pessoas com deficiências são regulamentadas internacionalmente pela W3C, através da WCAG 2.0 e a nível nacional, pelo eMAG. Ambas serão abordadas com detalhes a seguir.

2.5 WCAG 2.0 – DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE PARA CONTEÚDO WEB

A WCAG propõe um conjunto de diretrizes para o desenvolvimento de *sites* acessíveis, dentre elas, segundo o *site* Movimento Web para Todos, as principais são:

1- Descrição das imagens: para que pessoas com deficiência visual severa, ou seja, portadoras de cegueira total ou parcial, tenham acesso ao conteúdo de uma página *web*, é necessário que as imagens e os demais conteúdos não textuais possuam uma descrição. Esse conteúdo em texto necessita seguir certas diretrizes pré-estabelecidas para que sejam apropriados à navegação por leitores de tela. Entretanto, uma imagem pode transmitir ou não uma informação. Desta maneira, podemos classificar as imagens exibidas em um *site* como: com conteúdo ou decorativas. Podem ser definidas como imagens com conteúdo, fotos, gráficos, organogramas, imagens que substituem um botão ou *link*, entre outras. Para esse tipo de imagem, é necessária uma descrição textual, que no HTML é conhecida como texto alternativo, que é inserido no elemento *img*, no atributo *alt*. Um exemplo da aplicação desta descrição é exibido na Figura 3. Cabe ressaltar que este texto alternativo não aparece visualmente, este recurso somente será reconhecido por um leitor de tela quando o usuário, utilizando do teclado para navegar, passar pela imagem. As imagens decorativas são aquelas utilizadas para decorar a página ou parte dela, por exemplo, marcadores de lista estilizados, cantos arredondados, ícones utilizados para decorar ou enfatizar links, entre outras. As imagens decorativas não devem ser reconhecidas pelos recursos de tecnologia, portanto, devem ser inseridas através da folha de estilo – CSS – e o atributo *alt* não deve ser preenchido, colocando a instrução no código como `alt=""`.

Figura 3 - Exemplo de aplicação do texto alternativo no atributo alt do elemento img no HTML
``.

Fonte: (captura de tela de RODRIGUES, s.d, p.10)

2- Hierarquia de cabeçalhos: existe a possibilidade de navegar entre os cabeçalhos da página *web* a partir dos elementos *heading* (h1, h2, h3 e h4) do HTML. Esses elementos, se utilizados da maneira correta, melhoram a navegabilidade por leitores de tela. O elemento h1 é utilizado como cabeçalho principal e não deve se repetir em uma mesma página. A partir do elemento h2, é necessária uma organização hierárquica semântica, ou seja, que tenha um sentido lógico para que se possa através da navegação por recursos tecnológicos, acessar seus elementos filhos, isto é, os elementos h3 e h4.

3- Links e atalhos de navegação: os *links* de uma página devem ser navegáveis por teclado para possibilitar a acessibilidade de pessoas com deficiência visual ou mobilidade reduzida, que não utilizam dispositivos apontadores, como *mouses*, por exemplo. Para que isso seja possível, a navegação é feita através de teclas de atalho do teclado como TAB, ALT ou SHIFT + ALT, utilizadas para percorrer *links* que devem seguir uma ordem lógica, ressaltando que cada navegador de internet e cada tecnologia assistiva, possui seu próprio conjunto de teclas de atalho. Para definir essa ordem, é utilizado o atributo *tabindex*, como mostra a Figura 4.

Figura 4 - Aplicação do atributo tabindex

```
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-BR">
<head>
<title>Exemplo</title>
</head>
<body>

<a href="pagina.html" tabindex="1">Pagina</a>

</body>
</html>
```

Fonte: (COLALTO, 2018)

4-Estrutura de formulários: os formulários devem possibilitar o acesso às informações durante o preenchimento não apenas para leitores de tela, mas por pessoas que utilizam navegadores gráficos, principalmente pelo motivo de envolver a interação do usuário, seja para acesso restrito a uma determinada área, ou para envio de informações privadas. Para que os formulários sejam acessíveis, deve-se acrescentar aos seguintes elementos *label*, *fieldset*, *legend* e *optgroup*, onde *label* é usado como uma etiqueta para identificar um determinado campo, o *fieldset* para agrupar campos por assunto, *legend* para rotular um grupo de campos e *optgroup*, para separar em grupos os *options* de uma lista feita a partir do elemento *select*. A Figura 5 e a Figura 6 mostram como esses elementos são aplicados em um formulário.

Figura 5 - aplicação dos elementos Label, Fieldset, Legend e Optgroup em um formulário HTML

```
10 <form name="acessivel" id="acessivel" method="post">
11   <fieldset>
12
13     <legend>Dados pessoais</legend>
14     <label for="nome">Nome</label><br>
15     <input type="text" name="nome" id="nome" required><br>
16     <label for="rg">RG</label><br>
17     <input type="text" name="rg" id="rg" required><br>
18     <label for="data_nascimento">Data de Nascimento</label><br>
19     <input type="date" name="data_nascimento" id="data_nascimento" required><br>
20
21   </fieldset>
22   <fieldset>
23     <legend>Dados de endereço</legend>
24     <label for="cep">CEP</label><br>
25     <input type="text" name="cep" id="cep"><br>
26     <label for="logradouro">Logradouro</label><br>
27     <input type="text" name="logradouro" id="logradouro" required><br>
28     <label for="numero">Número</label><br>
29     <input type="number" name="numero" id="numero"><br>
30     <label for="complemento">Complemento</label><br>
31     <input type="text" name="complemento" id="complemento"><br>
32     <label for="cidade">Cidade</label><br>
33     <input type="text" name="cidade" id="cidade"><br>
34     <label for="estado">Estado</label><br>
35     <input type="text" name="estado" id="estado"><br>
36
37   </fieldset>
38
39   <fieldset>
40     <legend>Selecione uma opção</legend>
41     <select>
42       <optgroup label="Grupo 1">
43         <option>Opção 1.1</option>
44       </optgroup>
45       <optgroup label="Grupo 2">
46         <option>Opção 2.1</option>
47         <option>Opção 2.2</option>
48       </optgroup>
49       <optgroup label="Grupo 3" disabled>
50         <option>Opção 3.1</option>
51         <option>Opção 3.2</option>
52         <option>Opção 3.3</option>
53       </optgroup>
54     </select>
55
56   </fieldset>
57   <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">|
58 </form>
```

Fonte: (COLALTO, 2018)

Figura 6 - modelo do formulário feito com o código da Figura 5

Dados pessoais	
Nome	<input type="text"/>
RG	<input type="text"/>
Data de Nascimento	<input type="text"/>
	dd/mm/aaaa
Dados de endereço	
CEP	<input type="text"/>
Logradouro	<input type="text"/>
Número	<input type="text"/>
Complemento	<input type="text"/>
Cidade	<input type="text"/>
Estado	<input type="text"/>
Selecione uma opção	
Opção 1.1	<input type="text"/>
Grupo 1	<input type="text"/>
Opção 1.1	<input type="text"/>
Grupo 2	<input type="text"/>
Opção 2.1	<input type="text"/>
Opção 2.2	<input type="text"/>
Grupo 3	<input type="text"/>
Opção 3.1	<input type="text"/>
Opção 3.2	<input type="text"/>
Opção 3.3	<input type="text"/>

Fonte: (COLALTO, 2018)

5- Uso dos padrões HTML e CSS: o W3C recomenda usar o mínimo de folhas de estilo no *site*; recomenda também usar folhas de estilo externas em vez de incorporadas e, caso haja mais de uma, é necessário utilizar o mesmo nome de classe para o mesmo conceito presente em diferentes folhas de estilo.

6-Evitar uso de elementos descontinuados: o uso destes elementos pode prejudicar a acessibilidade do *site*. No HTML 5, alguns elementos e atributos foram descontinuados, como por exemplo, o atributo *border* no elemento *img*, *language* no elemento *script*, *name* no elemento *a* e *summary* no elemento *table*.

7- Idioma principal usado na página: o idioma deve ser identificado nas páginas dos *sites*. No Brasil, o português é o idioma utilizado para linguagem falada e escrita, enquanto a Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) é a gestual. Quando se utilizam leitores de tela, as palavras estrangeiras são pronunciadas da mesma forma que estão escritas, por isso, ao realizar a marcação de mudança de idioma para determinada palavra, esta é pronunciada como em seu idioma nativo. Para que isso seja possível, utiliza-se o atributo *lang* no elemento de abertura da página, a *tag html*, para definir o idioma principal da página, e no elemento *span*, caso seja para especificar algum idioma diferente do principal para um determinado trecho de texto ou palavra.

8-Metadados HTML da página: os metadados são definidos como dados sobre dados, utilizados para encontrar e descobrir recursos. A partir da indicação deles no cabeçalho da página, é possível descrever páginas *web* e encontrar elementos acessíveis presentes nelas, além de poder fazer a associação de versões alternativas de conteúdo.

Para validar essas instruções da WCAG 2.0, existem algumas ferramentas de avaliação automática que verificam se a página contém as diretrizes básicas para ser considerada como uma página acessível. Dentre as ferramentas, podemos citar a ferramenta do site do Movimento Web para Todos – www.mwpt.com.br, que informa o nível de acessibilidade do *site*, classificando em ruim, regular ou bom.

2.6 eMAG – MODELO DE ACESSIBILIDADE EM GOVERNO ELETRÔNICO

O eMAG tem o compromisso de ser o norteador no desenvolvimento e adaptação de conteúdos digitais, garantindo o acesso de todos (BRASIL, 2014).

“As recomendações do eMAG permitem que a implementação da acessibilidade digital seja conduzida de forma padronizada, de fácil implementação, coerente com as necessidades brasileiras e em conformidade com os padrões internacionais.” (BRASIL, 2014, p.7).

Cabe ressaltar que o eMAG é uma versão especializada da WCAG, não excluindo nenhuma boa prática de acessibilidade deste documento internacional. Portanto, neste tópico serão abordados apenas os elementos padronizados do eMAG para acessibilidade digital, que são: TRANSFORMAR EM TABELAS O TEXTO A SEGUIR

1-Atalhos do teclado: devem ser disponibilizados atalhos por teclado que permitam que os usuários possam ir diretamente a pontos estratégicos da página. Estes atalhos devem funcionar a partir de números, precedidos da tecla padrão do navegador, como por exemplo, *Alt* no *Internet Explorer* e *Google Chrome*, *Shift+Alt* no *Firefox*, *Shift+Esc* no *Opera* (BRASIL, 2014). Os atalhos que devem ser disponibilizados são:

- 1: Ir para o conteúdo;
- 2: Ir ao menu principal;
- 3: Ir para caixa de pesquisa ou ir para o rodapé.

“As dicas dos atalhos deverão ser disponibilizadas na barra de acessibilidade e na página sobre a acessibilidade do sítio [...]” (BRASIL, 2014, p.84).

2-Primeira folha de contraste: a opção de alto contraste deve gerar uma página em que a relação de contraste entre o plano de fundo e os elementos de primeiro plano, seja otimizada (BRASIL, 2014). A folha principal de alto contraste deve obedecer a seguinte configuração de cores:

Cor de fundo: independentemente da cor utilizada, ela deve ser alterada para preto (#000000);

Cor de texto: independentemente da cor utilizada, ela deve ser alterada para branco (#FFFFFF);

Links: O modo normal do link deve ser sublinhado (para que ele se diferencie do texto normal), assim como o modo hover e o modo active. O link deve ser alterado para amarelo (#FFF333);

Ícones: Todos os ícones devem ser brancos;

Linhas e Contornos: As linhas e os contornos de elementos devem ser alterados para branco. (BRASIL, 2014, p.85).

Figura 7 - aplicação de folha de alto contraste

Fonte: (BRASIL, 2014, p.85).

3-Barra de acessibilidade: o *site* deverá conter uma barra de acessibilidade no topo de cada página, contendo os itens ‘alto contraste’, ‘atalhos para conteúdo’, ‘menu’ e ‘busca’ ou ‘rodapé’ e *link* para página que descreve os conteúdos de acessibilidade do *site* (BRASIL, 2014). A Figura 8 mostra um exemplo de barra de acessibilidade.

Figura 8 - descrição do código em HTML para criação da barra de acessibilidade e exemplo do modelo aplicado.

```
<div id="acessibilidade">
  <ul id="atalhos">
    <li><a href="#iniciodoconteudo">Conteúdo [1]</a></li>
    <li><a href="#iniciodomenu">Menu [2]</a></li>
    <li><a href="#busca">Busca [3]</a></li>
  </ul>
  <ul id="botoes">
    <li><a href="#" id="bt_contraste">alto contraste</a></li>
    <li><a href="acessibilidade.html">Página de acessibilidade </a></li>
  </ul>
</div>
```


Fonte: (BRASIL, 2014, p.86).

4-Apresentação do mapa do site: O mapa do site deve ser disponibilizado em forma de lista hierárquica, utilizando os elementos de lista do html, podendo conter quantos níveis forem necessários (BRASIL, 2014). A Figura 9 ilustra um exemplo de mapa de site.

Figura 9 - exemplo de mapa de site

Destaques do Portal

Serviços

- Perguntas frequentes
- Contato
- Serviços da [Denominação]
- Dados abertos
- Área de Imprensa

Menu de Apoio

- Conheça a Identidade digital do governo
- Manuais

Fonte: (BRASIL, 2014, p.86).

Página de descrição dos recursos de acessibilidade: esta página deve apresentar todos os recursos de acessibilidade presentes no site, como as teclas de atalho disponíveis, as opções de alto contraste, detalhes sobre testes de acessibilidade realizados no site, dentre outras informações pertinentes a respeito de sua acessibilidade. O link para esta página deve ser disponibilizado na barra de acessibilidade (BRASIL, 2014).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, documentos em meio eletrônico do governo brasileiro e da W3C, com foco em acessibilidade para a web.

Foi feita uma pesquisa em 6 sites de e-commerce para verificar se eles atendem a 10 requisitos de acessibilidade segundo a WCAG que são

Descrição de Imagens; Hierarquia de Cabeçalhos; Atalhos de Navegação; Estrutura de Formulários; Uso dos padrões HTML e CSS; Idioma utilizado na página; Evitar uso de elementos descontinuados; Metadados HTML da página.

Também foi solicitado ao site Movimento Web para Todos uma análise básica de acessibilidade de acordo com os parâmetros da eMAG para fins de comparação. Os parâmetros utilizados foram:

Página de descrição dos recursos de acessibilidade; Atalhos de Teclado; Link de Atalho; Contraste de Cores; Idioma da página; LIBRAS; Descrição das imagens.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizada pesquisa em seis sites de *e-commerce* famosos no Brasil e de segmentos diferentes. São eles:

Mercado Livre: empresa argentina fundada em 1999 em Buenos Aires, opera no Brasil desde o ano de inauguração, atualmente é 5º site mais acessado no Brasil sendo o 1º na categoria e-commerce, atualmente a plataforma opera em 18 países, sendo o Brasil o principal nicho da empresa com mais de 60% do volume total da empresa.

Americanas: Marca do grupo BW2 Digital desde 2017 é a detentora de 10 empresas de tecnologia e logística sendo a mais completa plataforma de e-commerce do Brasil (motivo que alguns sites por exemplo Submarino ou Shoptime não foram abordados nesse artigo), a primeira Loja Americanas foi criada em 1929 em Niterói (RJ), por Jonh Lee, Glen Matson, James Marshall, Batson Borger, no mesmo ano foram inauguradas mais três unidades. Em 1982 assumem o controle da empresa os sócios do banco Garantia Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. No ano de 1999 tem o início do e-commerce da empresa, até que em 2006 com a fusão do Americanas com o Submarino tem início a BW2 Digital.

Petlove: o Primeiro Petlove surgiu como uma loja e clínica veterinária em 1988, na cidade de São Paulo, em 1999 começou a primeira versão do e-commerce que acabaria virando a o maior ecossistema de lojas focadas em pets no Brasil.

Magazine Luiza: Fundada em 1959 por Luiza Trajano Donato e Pelegrino José Donato se tornou uma das maiores redes varejistas do Brasil. Seu início foi em Franca (SP) e em 1974 foi inaugurada a primeira loja de departamentos.

Em 2000 a loja fundou seu e-commerce e sua operação ganhou 12 vezes o troféu Diamante no Prêmio Excelência em Qualidade Comércio Eletrônico – B2C e 2012 foi criado o Luizalabs um laboratório de Tecnologia e Inovação no qual são capacitados engenheiros e desenvolvedores com o foco de inovar os canais de vendas da empresa.

Extra: A marca surgiu da necessidade do GPA (Grupo Pão de Açúcar) modernizar os hipermercados Jumbo, a primeira loja foi inaugurada em Campo Grande (MS) em 1989. Em 1990 foi a vez das lojas Jumbo de São Paulo, Paraná e Minas Gerais se tornarem Extra e foi criada a primeira loja própria da rede em Campinas (SP). Em 1993 com a marca Jumbo extinta a bandeira Extra se tornou a única de supermercados do GPA e em 1997 foi a primeira rede a oferecer funcionamento de hipermercado de 24 horas, fora outras ramificações da marca que viram nos anos a seguir. Em 2001 teve início o site de vendas do Extras e do Pão de Açúcar e em 2011 com a fusão entre as redes Extras, Casas Bahia e Ponto Frio (motivo quem nem Casas Bahia e nem o Ponto Frio foram abordados nesse estudo), foi criada a pontocom, para centralizar os três sites. E em 2020 por causa da pandemia foram os expandidos os e-commerces da marca com quatro centrais de distribuição São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal.

Shopee: Empresa de Singapura criada em 2015 a Shopee é a principal e-commerce de Twain e sudeste asiático, presente em nove países o Brasil em 2019 foi o primeiro a operar fora da Ásia.

Requisitos pesquisados segundo WCAG:

DI = Descrição de imagens, HI = Hierarquia de Cabeçalhos, AN = Atalhos de Navegação, EF = Estrutura de Formulários, HTML/CSS = Uso dos padrões HTML e CSS, Idioma utilizado na página, ED = Evitar uso de elementos descontinuados, MT = Metadados HTML da página;

Tabela 3- resultado da pesquisa de requisitos de acessibilidade

Nome do Site	DI	HC	AN	EF	HTML/CSS	Idioma	ED	MT
Mercado Livre	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Americanas	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Petlove	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Magazine Luiza	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Extra	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Shopee	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim

Considerações:

O site que mais respeita os parâmetros da WCAG é o Petlove, pois ele atende aos oito requisitos de acessibilidade, com destaque para sua descrição de imagens que está muito interessante. Somente na página inicial que é desejável uma melhoria, principalmente na parte dos banners.

O segundo site é o Extra, que preenche sete dos oito requisitos. O único requisito que o site não atende é o de estrutura de formulários e na parte de descrição de imagens o logo some.

A questão do Mercado Livre é interessante: apesar de ser o site mais acessado no Brasil ele só atende seis requisitos e infelizmente quando a exibição das imagens da página é desabilitada, algumas palavras da descrição de imagens acabam se misturando, ficando muito difícil sua leitura. Dos requisitos que ele não atende, assim como a maioria, ele não possui Estrutura para Formulários e nem Hierarquia de Cabeçalhos.

Já o site das Lojas Americanas atende apenas cinco requisitos, pecando em Atalhos de Navegação, Estrutura de Formulários e Hierarquia de Cabeçalhos, ponto positivo para o site ter acesso em libras.

Sobre o site do Magazine Luiza, ele só atende quatro dos oito requisitos de acessibilidade. Os requisitos inexistentes são Atalhos de Navegação, Estrutura de Formulários, Hierarquia de Cabeçalhos e Integração HTML e CSS.

Finalmente o Shopee, que só atende três dos oito requisitos. O site não respeita Descrição de Imagens, Estrutura de Cabeçalhos, Atalhos de Navegação, Hierarquia de Cabeçalhos e Idioma da Página.

Requisitos de Acessibilidade eMAG: o Movimento Web para Todos contribuiu com a condução do artigo com uma tabela básica com os requisitos de acessibilidade que terá a seguinte legenda NT= Navegação de Teclado, LA= Link de Atalho, DI= Descrição de Imagens, CC= Contraste de cores, Idioma, Libras, PA= Página de Acessibilidade.

Tabela 4- Requisitos do eMag

Site	NT	LA	DI	CC	Idioma	Libras	PA
Mercado Livre	A desejar	Não	Não	A desejar	Sim	Não	Não
Americanas	Não	Não	Não	A desejar	Sim	Sim	Sim
Petlove	Não	Não	Não	A desejar	Sim	Não	Não
Magazine Luiza	Não	Não	Não	A desejar	Sim	Sim	A desejar
Extra	A desejar	Não	Não	A desejar	Sim	Não	Não
Shopee	A desejar	Não	Não	A desejar	Sim	Não	Não

Fonte: MWPT

Considerações:

Seguindo as diretrizes do eMAG, segundo a tabela do MWPT, nenhum site atende a todos os parâmetros da norma brasileira. Nessa tabela, o site das Lojas Americanas é o melhor colocado, com três parâmetros sim, um a desejar e três negativos, seguido da Magazine Luiza com dois sim, dois a desejar e três não. Extra, Shopee e Mercado Livre com um sim, dois a desejar e quatro não e, surpreendentemente, por último o Petlove, que atendeu todos os requisitos segundo análise pela WCAG, na opinião do MWPT é o que menos possui acessibilidade com cinco não, um a desejar e um sim.

Conclusão

Além da pesquisa nas páginas foi pedida ao site do Movimento Web para Todos uma análise básica de acessibilidade, na qual eles utilizaram os conceitos de eMAG. Os resultados colhidos neste trabalho e na análise do MWPT foram bem parecidos, porém em alguns itens foram notadas algumas discrepâncias, principalmente quanto à descrição de imagens, onde com exceção do Shopee, que nesse item ambas pesquisas apresentam os mesmos resultados, os demais tiveram análises diferentes por parte do MWPT e desta pesquisa. Conclui-se ser desejável uma melhoria deste aspecto por todos os sites estudados.

É interessante observar que a acessibilidade está presente nos grandes sites de e-commerce, porém há pontos a se melhorar, como no caso da linguagem de sinais que apenas o site das Lojas Americanas apresentou linguagem em Libras e cabe salientar que o plugin pode ser conseguido gratuitamente na página governamental VLibras (<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/vlibras>), apesar que, visto o tanto que todos investem em marketing, um plugin pago não seria problema para nenhum dos sites estudados. Outro ponto observado nas páginas foi a questão de responsividade quando as páginas são exibidas no tamanho 630px de largura por 1024px de altura. Não se perdem os conteúdos ou uma informação não fica sobreposta na outra. Desta maneira, pode-se concluir que, apesar das melhorias necessárias, os sites de e-commerce mais acessados no Brasil possuem o mínimo de recursos de acessibilidade.

Referências

AMERICANAS. Disponível em <www.amercinas.com.br> acesso em 04 nov. 2021

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. **Interação Humano-Computador**. Rio de Janeiro. Campus, 2010.

BATISTELLA, L. R. **Conceito de deficiência segundo a convenção da ONU e os critérios da CIF**, São Paulo, 2011, slide 16.

BENYON, D. **Interação Humano-Computador**. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2011.

BRASIL. **Decreto n. 3298, de 20 de dez. de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências**. Decreto do Executivo. Brasília, n. 243, p. 10-col 1, dez. 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em: 04 nov. 2021.

BRASIL. **Decreto n. 5296, de 02 de dez. de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências**. Presidência da

República: Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, p. 5-10, dez. 2004. Publicado no Diário Oficial da União de 03/12/2004. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 04 nov. 2021.

BRASIL. **eMAG – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico versão 3.1.** Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Brasília, 2014. Disponível em <<http://emag.governoeletronico.gov.br/>>. Acesso em: 20 out. 2021.

COLALTO JUNIOR, E.C. **DIRETRIZES BÁSICAS DE ACESSIBILIDADE À WEB APLICADAS AO SITE DE UMA FACULDADE DE TECNOLOGIA.** In: Engetec, 1., 2018, São Paulo-SP. **Anais** [p.27-66]. Disponível em: <http://engetec.fateczl.edu.br/l_ENGETEC_2018-ISSN.pdf>. Acesso em: 20 out. 2021.

EXTRA. Disponível em <www.extra.com.br> Acesso em: 04 nov. 2021.

FREIRE, A.P.; CASTRO, M.; FORTES, R.P.M. **Acessibilidade dos sítios web dos governos estaduais brasileiros: uma análise quantitativa entre 1996 e 2007.** Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 43, n. 2, p. 395-414, abr. 2009. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122009000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 12 out. 2021.

FUNDAÇÃO DORINA NOWILL. **Estatísticas da Deficiência Visual.** Disponível em <<https://www.fundacaodorina.org.br/a-fundacao/deficiencia-visual/estatisticas-da-deficiencia-visual/>>. Acesso em: 10 out. 2021.

FUNDAÇÃO DORINA NOWILL. **O que é deficiência?** Disponível em <<https://fundacaodorina.org.br/a-fundacao/pessoas-cegas-e-com-baixa-visao/o-que-e-deficiencia/>>/. Acesso em: 10 out. 2021.

MAGAZINE LUIZA. Disponível em <www.magazineluiza.com.br> Acesso em: 04 nov. 2021.

MERCADO LIVRE. Disponível em <www.mercadolivre.com.br> Acesso em: 04 nov. 2021.

MORAES, J. B. **AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DE SITES: ESTUDO DE CASO NO SITE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.** 2010. 73 f. TCC (Graduação) - Curso de Gestão da Informação, Universidade Federal do Paraná., Curitiba, 2010.

MOVIMENTO WEB PARA TODOS. Disponível em <<http://mwpt.com.br>>. Acesso em: 10 out. 2021.

PETLOVE. Disponível em <www.petlove.com.br> Acesso em: 04 nov. 2021.

NIELSEN, J. **Usability Engineering.** Boston - USA: Academic Press, 1993. 362 p.

NIELSEN, J; LORANGER, H. **Usabilidade na Web: Projetando Web Sites com qualidade.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 406 p.

SIGNIFICADOS. O que é deficiência. Disponível em <<https://www.significados.com.br/deficiencia/>> Acesso em: 10 out. 2021.

SHOPEE. Disponível em <www.shopee.com.br> Acesso em: 04 nov. 2021.

VLIBRAS. Disponível em < <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/vlibras.com.br>> Acesso em: 04 nov. 2021.

WAI – Web Accessibility Initiative. **Introdução à Acessibilidade na Web.** Disponível em <<https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/>>. Acesso em: 15 out. 2021.

WINCKLER, M.; PIMENTA, M.S. **Avaliação de Usabilidade de Sites Web. In: ESCOLA REGIONAL DE INFORMÁTICA,** 2002, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: SBC, 2002. Disponível em <<https://www.irit.fr/~Marco.Winckler/2002-winckler-pimenta-ERI-2002-cap3.pdf>> Porto Alegre: SBC, p. 1-54, 2002. Acesso em: 15 out. 2021.